

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

128055753_14150000325197760003000300003253421201.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

FIRMANTE				
Nombre:	LUIS EDUARDO MONTERO LARA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7e.33	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	06/10/25 22:27:27 - 06/10/25 16:27:27	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	81 b5 e0 28 fb 60 02 e0 76 89 27 00 7f 01 7d bd 6c 47 45 ce 02 df 30 1c 2b f3 2a 0e d9 1f 46 e2 6f 6e 0d c4 6a fc ca 0a 09 d2 4e 86 3e 1a 18 05 eb e7 91 02 f4 86 75 7e a2 b8 61 68 c7 84 99 fe 61 b2 87 3d 88 c2 ee 6c db 36 d3 93 fa 91 13 64 d2 a4 0e c5 00 9e 11 39 85 10 5d 5a 30 a2 44 5d 66 68 f2 ee 86 f9 a5 18 e4 96 93 cf a7 34 d1 f3 99 20 cc 11 ba 47 7d 93 58 0e 33 6c e6 6a 55 ea 32 fb f3 40 9c 46 f1 c7 74 80 be 22 8c f7 36 d7 d4 b7 a2 62 7d d1 da 95 b2 cf ca b1 0d cf 5e e7 3c 9e 78 05 67 fb c6 01 59 b3 b3 08 93 a3 3f 20 3e 53 78 d4 7d 85 04 1b 92 5b ab b8 6b 26 c2 bd cb 17 94 85 af 72 d5 1c b9 01 83 e5 92 c6 d9 95 27 74 0e 29 ca f6 78 8b fb 30 60 8c a5 69 d8 ba d4 b9 9a 67 19 fb f6 aa 25 95 f2 28 0f 2e 08 fe 5e fd 5b 71 1c 13 24 19 c2 50 93 dd 8b cd 8f 04			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	06/10/25 22:27:28 - 06/10/25 16:27:28			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7e.33			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	06/10/25 22:27:28 - 06/10/25 16:27:28			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	62290734			
Datos estampillados:	BjME9KES7iSo/CRrh+/sNaSwcP4=			

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: OFICIO.pdf

Secuencia: 8117861

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	Alejandra Cristaela Quijano Álvarez	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	QUAA790412MVZJLL02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66320000000000000000000004cc9	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:18:49Z / 2025-10-07T12:18:49-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	53 8a c8 0f 90 01 55 8d 32 2c 43 82 8e bc 32 40 70 ad d5 28 1d e7 84 9e b5 e1 47 c2 83 88 a8 c9 0e ed de 2d 6a a1 17 6f 9e 05 76 c7 54 33 75 b0 26 e4 ec c1 c9 01 9a b7 e3 4e e8 7d 1e 9d 28 0e 2e 58 3e 3c 44 74 05 a9 72 8b be d7 3b 5b a4 f8 68 51 51 25 33 77 da 05 a0 a9 72 ce 56 ec 0c 86 2e 70 32 8f b9 63 a3 b7 72 f1 e2 ac 11 95 75 59 21 44 1d 84 f5 03 82 d8 29 fb 18 cb e2 3a c9 7b 92 0d f6 d0 ec 11 3c 51 1a 2f aa 39 4c 31 ec 63 5e ea 2e 3c 82 8d 71 16 0d cc 7f ca 4f 66 99 14 72 25 2c 1f 60 e9 80 63 31 3d 3d ec 40 a2 b5 d7 20 23 5f 96 d5 d0 82 a7 8f 88 9d 76 81 41 db ce 97 10 e6 1a 44 46 59 06 78 08 1b ec 79 26 0a 93 78 16 fc c3 56 0c 56 75 2c 1f de c0 7e b6 a0 85 cd 18 f3 6b 8f cb 3f bc 24 31 68 01 90 56 07 98 ab 6a 8e fd 10 b8 9d 45 a0 33 84 0f 73 e5 50 8d			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:18:51Z / 2025-10-07T12:18:51-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66320000000000000000000004cc9			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:18:49Z / 2025-10-07T12:18:49-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	553049			
	Datos estampillados:	E106EC2C945603C5DF0C9F259412BE9021E2D710436A3B26F3DF71E4968559C9 45DDB4C91DD04F6E02E30BCF9B9F586F0962EE2D9DC2E6DD14EAAECFC1E98CD4			

e106ec2c945603c5df0c9f259412be9021e2d710436a3b26f3df71e4968559c945ddb4c91dd04f6e02e30bcf9b9f586f0962ee2d9dc2e6dd14eaaecfc1e98cd4